

AHMAD TOSHKO'PRIZODA QARASHLARIDA FALSAFA VA DIN UYG'UNLIGI

Ergashev Urolbek Berkinovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

TIFT universiteti "Ijtimoiy-gumanitar fanlar va tarix" kafedrasida dotsenti v.b.

Tel.: +998936131114, e-mail: urolbekjanoblari@gmail.com

Annotatsiya: Ahmad Toshko'prizodaning falsafiy qarashlari XVI asrning ilmiy tafakkuri taraqqiyotiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Mutafakkir falsafaga nisbatan idealistik pozitsiyada turib realistlarga qarshi chiqqan bo'lsada, uning qarashlarida falsafa va din bir-biriga hech qachon muxolif sifatida ko'rilmagan. Mazkur maqolada Toshko'prizodaning qarashlarida falsafa va din o'rtasidagi mutunosibligi ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: Ahmad Toshko'prizoda, falsafa, din, ilm-fan, bilim, "Mavduot al-Ulum", ilmlar tasnifi, islom ilmlari, nazariy falsafa, amaliy falsafa.

СОЧЕТАНИЕ ФИЛОСОФИИ И РЕЛИГИИ В ВЗГЛЯДАХ АХМАДА ТАШКУПРИЗАДА

Аннотация: Философские взгляды Ахмада Ташкупризады оказали значительное влияние на развитие научной мысли XVI века. Хотя мыслитель стоял на идеалистической позиции по отношению к философии и выступал против реалистов, в его взглядах философия и религия никогда не рассматривались как оппозиция друг другу. В этой статье показано соотношение философии и религии во взглядах Ташкупризады.

Ключевые слова: Ахмад Ташкупризада, философия, религия, наука, знание, "Мавдуат аль-улум", классификация наук, исламские науки, теоретическая философия, практическая философия.

THE COMBINATION OF PHILOSOPHY AND RELIGION IN THE VIEWS OF AHMAD TASHKUPRIZADA

Annotation: The philosophical views of Ahmad Tashkuprizada significantly influenced the development of scientific thought of the XVI th century. While the Thinker opposed realism while standing in an idealistic stance towards Philosophy, Philosophy and religion were never seen as opposites to each other in his views. This

article shows the mutonocity between philosophy and religion in the views of Tashkuprizada.

Keywords: Ahmad Tashkuprizada, philosophy, religion, science, knowledge, “Mavduat al-Ulum”, classification of sciences, islamic sciences, theoretical philosophy, applied philosophy.

Ahmad Toshko'prizoda o'z falsafiy ta'limotlarida falsafa, ilm va ta'lim-tarbiyaning mazmun-mohiyatini to'liq ochib bermagan bo'lsada, uning falsafiy merosida ilmning qadr-qimmatini, fazilati, ustoz va shogirdlarning ma'naviy-axloqiy majburiyatlari, muhim vazifalari to'g'risida batafsil axborot berilgan. Shuning uchun, uning falsafasidagi asosiy boshlang'ich nuqta, Allohning roziligini olish uchun inson va jamiyatga foydali bo'lish deb ta'kidlash mumkin.

Toshko'prizodaning fikricha, hech qaysi ilm, fan nuqta'i nazaridan to'la o'zlashtirilgan hisoblanmaydi. Bu bir nechta jihatlarga bog'liq. Agar kishi ma'lum bir ilmni o'rganishni boshlasa, unga yaqin bo'lgan yana 6 ta ilmni tushuna olishi zarur. Agar tushana olmasa, bu ilm o'sha odam uchun o'zlashtirilmagan ilm hisoblanadi. Falsafa bilan shug'ullanadigan insonlarning aksariyati shunday. Haqiqat yolg'ondan shikoyat qila olmaydi¹⁶. Mutafakkirning ushbu g'oyasi tanqid etishga majbur qiladi. Chunki nafaqat falsafada, balki boshqa ko'plab fanlarda ham ilmga nomzodlar bunday miqdordagi ilmlarga ega bo'lishlari mumkin emas. Shuning uchun bu o'lchov unchalik to'g'ri ko'rinmaydi, ikkinchidan, odamlarga zarar yetkazadigan, ularni vahimaga tushiradigan sehr-jodu, fol ochish amaliyoti ham o'zlashtiriladigan ilmlardir.

“Ilm jaholatga dushman. Undan zararlanish ehtimoli yo'qdir”, deb aytgan Toshko'prizodaning fikricha: Ilm-fan kamtarlikni talab etadi. Har ilmning bir sharafi bordir. Ushbu sharaf uning samaradorligi va dalillarining mustahkamligi tufaylidir. Birinchisi diniy ilmlar, chunki ularning samarasi abadiy hayotdir. Shuning uchun bu hayotning oxiri yo'q. Shuning uchun bu ilm boshqalaridan ko'ra sharaflidir. Ikkinchisi tibbiyot ilmi. Buning samarasi tanadagi hayotdir. Bu hayot esa o'limgacha mavjud. Alloh va uning farishtalari, muqaddas kitoblari va payg'ambarlari haqidagi ilmlar samaradorligi jihatidan eng sharaflidir. Chunki bu ilmlarning mevasi insonning baxt-i, saodati va mangu yo'lidir. Ma'rifatulloh – bu g'oyalarning eng afzali va inson baxt-saodatining boshidir. Ushbu ilm hurdir. Bu ilm boshqa narsaga xizmat qilmaydi. Qolgan barcha ilmlar uning xizmatidadir¹⁷. Ko'rinib turibdiki, mutafakkir insonlarning faqat bu ilm bilan chegaralini qolishini nazarda tutmagan.

¹⁶ Taşköprizade Ahmed Efendi. Mevzuatu'l Ulum, (çevirmesi – Mümin Çevik) Cild II. İstanbul, 1989 –s. 22.

¹⁷ Murtaza Korlaelçi. Taşköprülüzâde ve Katip Çelebiye göre türk kültüründe felsefenin yeri. <http://www.kaynakca.hacettepe.edu.tr/eser/37352237/taskopruzade-ve-katip-celebi-ye-gore-turk-kulturunde-felsefenin-yeri>

Chunki Toshko'prizoda "oyoqlar qo'llarning harakatiga yordam bermaydi", deya o'z fikrini asoslashga harakat qiladi. Allohni bilish va uni sevish qalbda uzluksiz va nuqsonsiz bo'lgandagina foydali bo'ladi. Qalbda paydo bo'ladigan bu jihat "iymon" deb ataladi va u ishonch degani. Biroq, Islomning ilm-fan an'analarida bilim oxir-oqibat haqiqiy mavjudlik va haqiqatni bilish, unga erishish uchun egallanadi. Mutafakkirning fikricha, bu ham Allohdir.

Islom haqidagi ilmlarni iymon bilan bog'lagan Toshko'prizoda, nazariy falsafa haqida quyidagicha fikrni bayon qiladi: "Ma'lumki, nazariy falsafadagi tadqiqotlar bu olamdan tashqaridagi hamda zamin darajasidagi materiyadan xoli bo'lgan borliq ustida olib boriladi. Yoki bu olamdan tashqarida mavjud bo'lgan, ammo materiyaga ega bo'lmagan borliqda amalga oshiriladi. Yoki ham olamdan tashqarida, ham shu zaminda materiyaga ega bo'lgan borliqda amalga oshiriladi". Mutafakkir nazariy falsafasini uch qismga bo'ladi. Birinchi qism, ilohiyot mavzusini qamrab olgani uchun "Ilmi iloh" (metafizika), ikkinchi qism, mantiqdan ustun qo'yilgan "Ilmi riyoziyot"dir, Uchinchi qism, ob'yektlarning tuzilishini o'rganganish bilan bog'liq bo'lgani uchun "Ilmi tabiiy" deb ataladi. Aristoteldan farqli ravishda Ahmad Toshko'prizoda "Mavduot al-ulum" asarida nazariy falsafani tasnif qilishda unga matematika ilmini ham qo'shimcha ravishda kiritgan.

Toshko'prizoda, hikmat – "donolik" (falsafa) so'zining eski ma'nosini yo'qotishini ma'qullamagan. "Alloh xohlagan kishiga hikmat beradi. Kimga hikmat berilgan bo'lsa, demak, unga ko'p xayrlik berilgan. Buni aql sohiblaridan boshqasi anglab yetmaganlar"¹⁸, deb aytib o'tgan. Toshko'prizodaga ko'ra, insonning hikmat (falsafa)dan bir so'z o'rganishi uning uchun bu dunyodan va undagi narsalardan ko'ra afzalroqdir. Falsafa va ilohiyot ilmlari bir-birini to'ldiradi. Ular o'rtasida ziddiyat yo'q. Mutafakkir Idris alayhissalomni barcha hikmatlarning (falsafaning) ustozisi sifatida qabul qiladi. Uning so'zlariga ko'ra, Alloh Idris alayhissalomga payg'ambarlik va hikmat bilan birgalikda yulduzlar ilmini ham bergan. 72 tilda so'zlasha olgan Idris alayhissalom Germes yoki Geramis deb nomlandi. Yunonlar ham uni Ermis deb aytishgan.

Olimning talqinicha, dunyoviy ilmlar bilan diniy ilmlar o'rtasida ixtilof yo'q, chunki ular bir-birlarini to'ldirib turadilar¹⁹. Falsafiy fikr yuritishning boshlanishini Idris payg'ambarga taqagan Toshko'prizoda, hikmat sultonlari deb Suqrot, Aflotun va Aristotel kabi faylasuflarni zikr etmoqda. Ko'rinib turibdiki, Toshko'prizoda falsafaning vujudga kelishini payg'ambar bilan bog'lagan.

¹⁸ Taşköprizade Ahmed Efendi. Mevzuatu'l Ulum, (çevirmesi – Mümin Çevik) Cild II. İstanbul, 1989 –s. 162.

¹⁹ Çetinkaya B.A., Savut Harun, Meydan Hasan. Akademide felsefe hikmet ve din. Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları No: 3. Zonguldak, 2014. –s. 13.

Toshko'prizoda "Mavduot al-ulum" asarida falsafa fani darg'alarini (sultonlarini) sanab o'tar ekan bu to'g'risida quyidagilarni ta'kidlab o'tadi: "Ma'lumki, falsafa sultonlaridan biri Aflotundur. U Yunonistonda falsafa fani mutafakkirlarining ustozidir". Mutafakkirning fikricha, Aflotun o'z donishmandligini Pifagor va Suqrot dan olgan. Aflotunning shogirdi Aristotel ham falsafa ustozlaridan biridir. Aristotel ismining ma'nosi hikmatni sevuvchi, fozil, komil deganidir. Uning o'limidan keyin shahar aholisi og'ir qayg'uga botganlarida, ular Aristotel qabriga yig'ilib, o'zlarning dardlarini aytib qalblarini yengillashtirar edilar. Chunki ular bu qabrning inson tafakkurini tuzatishiga va fikrlarini kuchaytirishiga ishonar edilar. Toshko'prizoda musulmon faylasuflari orasida ustoz sifatida Abu Nasr Forobiyni e'tirof etib, uning falsafa fani oldidagi xizmatlarini yuksak ekanligini ta'kidlab o'tgan.

Mutafakkirning fikriga ko'ra, "insonlarning bir jamoaga (jamiyatga) birlashib yashashlariga majbur qilgan asosiy sabab bu borliqdagi muhtojlik (ojizlik)dir. Turli fitratdagi insonlar hayot uchun o'z ehtiyojlarini qondirishda bir-birlariga muhtojdir. Chunki, Alloh insonlarni turli fe'l-atvorli qilib yaratganki, ular bir-birlarining ehtiyojlarini qondira bilsinlar"²⁰. Toshko'prizoda bu fikridan anglashiladiki, xudo insonlarni turli tabiatli qilib yaratgan. Ya'ni ham qobiliyatli, ham qobiliyatsiz, ham uqimishli, ham uquvsiz, ham boy, ham kambag'al, ham hunarli, ham hunarsiz, ham tadbirli, ham tadbirsiz insonlar yaratildiki, ular o'zlarida yo'q qobiliyatlarni to'ldirish uchun boshqa bir insonga ehtiyoj sezadi. Agar xudo barcha insonlarni yetuk qilib yaratganida edi, ular hech qachon bir jamiyat bo'lib yashay olmasdilar. Barcha insonlar tabiatida u yoki bu ko'rinishda turli nuqsonlar mavjudligi sabab ular hayot sinovlarini oson yengib o'tishi uchun bir jamiyat bo'lib birlashishga majburdir.

Toshko'prizodaning fikricha, olimlar doimo rioya qiladigan asosiy vazifa – Allohning roziligini olish, uning buyruqlari va taqiqlariga muvofiq yashash, bilimlarni boshqalarga ham ulashish, xalqqa boshchilik qilish, jamiyatda ilmi insonlar sonini ko'paytirishga va johil, kambag'allarni kamaytirishga harakat qilishi lozim. Olimlar odamlarga Allohning dinini va Rasulining (s.a.v.) sunnatlarini tushuntirib, ularga to'g'ri va egri yo'lni, harom va halolni ko'rsatishi, yomon yo'llarga kirib qolishiga yo'l qo'ymasligi kerak. Allohga isyon ko'targan, xato va gunohlarga qo'l urgan, turli xil jazolarga tortilgan bandalarga yordam berib, ularni ibodat va itoat qilishga, farz va sunnat amallarni bajarishiga yordam berish Allohning huzuridagi eng buyuk ibodatdir.

Faylasuf mumtoz Islomning ilm an'analarida bo'lgani kabi, mavjudlikni anglash nuqtai nazaridan insonni yerning xalifasi deb biladi. Unga ko'ra, insonning

²⁰ Yasemin Yilmaz, Taşköprüzâde'nin Ahlâk-i adudiyye şerhinde aile ve devlet ahlaki. Yüksek Lisans tezi. Bursa, T.C. Bursa Uludağ Üniversitesi, 2019. –s. 55.

xalifaligi ilm orqali ma'no topadi. Chunki insonni inson qiladigan asosiy xususiyatlardan biri bu ilmdir. Siz odamlarni bilish orqali Rabbingizni tanib, Uning roziligini olishingiz va "saodat-i abadiy" bo'lishingiz mumkin. Boshqacha qilib aytganda, ilm odamlarni haqiqiy insonga aylantiradigan eng muhim vositadir. Ilm baxtning boshi va davlat hokimiyati poydevoridir. Ilmdan boshqa narsa odamlarga qadr-qimmatni bermaydi. Garchi dunyoda juda ko'p turli xil mavjudotlar bo'lsa-da, ular inson xizmatiga berilgan yoki uning nazorati ostidadir. Buning sababi ular son jihatidan juda ko'p va lekin kuchga ega emas. Chunki odamlar nutq, aql va bilimga ega²¹. Bu yerda faylasuf inson alohida mavqega faqat nutq, aql va bilim orqali erishish mumkinligini xulosa qilmoqda. Zero, real olamda faqat insongina tafakkur qilish imkoniga ega ekan, u boshqa mavjudotlardan ustun turishi, faqat ezgu maqsadlar sari intilishi lozim.

Mutafakkir falsafani o'rganishni muayyan shartlarga bog'laydi. Bu boradagi qarashlarini asoslash uchun u o'zining "Mavduot al-Ulum" asarida qadimgi yunon faylasuflarining ta'limotlarini ilgari surgan. Masalan, fanni o'rganish shartlarini bayon qilar ekan, u shunday deydi: "Zenon dediki, Aristoteldan eshitdim, u aytdiki, ustozim Aflotundan eshitdim. U dohiy ustozu Suqrotidan eshitgan, aytar ediki, falsafani o'rganishga qat'iyatli va intilgan har bir kishi toza qalbli bo'lib, dunyo lazzatlarini tushunishga loyiq bo'lar. Ilmga bo'lgan muhabbati bir martabadir.

Toshko'prizoda ilmning ahamiyatini ifoda etar ekan, u o'z qarashlarini tasdiqlash uchun shunday deydi: "Darhaqiqat, Aflotun aytadiki, hech qanday yomon ilm yo'qdirki, johillik undan ham yomon bo'lmasin". Bilimga ega bo'lgan odam boshqa birovdan minnatdorchilikni kutmaydi, degan fikrini mustahkamlash uchun Aflotunning quyidagi so'zlarini keltiradi: "Aslida, Aflotun aytgan: Sening olim ekanliging o'zinga zarar yetkazishiga yo'l qo'yma. Ya'ni, sen biliming borligi uchun olim bo'lsang, odamlarning bilmasligi senga zarar bermasada, lekin alam chekasan". Faylasuf jamiyat taraqqiyotida ilmning o'rni va ahamiyatini juda muhim deb hisoblagan. Darhaqiqat, ilk davlatchilik tuzilmalarining paydo bo'lishidan boshlab to bugungi kungacha bo'lgan davrlarda vujudga kelgan yuksak sivilizatsiyalar faqatgina ilm-fan tufayligina shakllangan.

Mutafakkirning so'zlariga ko'ra, falsafa – yunon faylasuflarining asarlari tarjimasini orqali Islom olamiga kirib kelganidan keyin, musulmonlar orasida ham kuchli faylasuf va sharhlovchilarning yetishib chiqishiga sabab bo'ldi. Bularning eng ilg'orlari – Forobiy va Ibn Sinodir²². Garchi falsafa ayrim davrlarda shariatga muxolif

²¹ Mehmet Korkmaz. Taşköprülü-zâde'ye göre öğretmenlik ve öğrencilik ahlaki. Manas Journal of Social Studies, 2018. Vol.: 7 No: 3. –s. 303-304.

²² Taşköprizade Ahmed Efendi. Mevzuatü'l Ulum, (çevirmesi – Mümin Çevik) Cild II. İstanbul, 1989 –s. 158.

sifatida ko'rilgan bo'lsada, vaqti-vaqti bilan Sharq madaniyatida o'zining eng yuqori mavqeini egallab kelgan.

Isomiddin Ahmad Toshko'prizoda qarashlarida ilgari surilgan ijtimoiy-falsafiy ta'limotlar markazida davlat, jamiyat va inson tushunchalari turadi. Mutafakkir falsafaga nisbatan idealistik pozitsiyada turib realistlarga qarshi chiqqan bo'lsada, uning qarashlarida falsafa va din bir-biriga hech qachon muholif sifatida ko'rilmagan. Ahmad Toshko'prizoda ilmiy merosining turfa-xilligi, ta'limotlari va dunyoqarashining universal fikrlarga boyligi tufayli uning falsafasiga takror-takror murojaat qilinishiga sabab bo'lib kelmoqda.

REFERENCES

1. Taşköprizade Ahmed Efendi. Mevzuatu'l Ulum, (çevirmesi – Mümin Çevik) Cild II. İstanbul, 1989.
2. Murtaza Korlaelçi. Taşköprülüzâde ve Katip Çelebiye göre türk kültüründe felsefenin yeri. <http://www.kaynakca.hacettepe.edu.tr>
3. Çetinkaya B.A., Savut Harun, Meydan Hasan. Akademide felsefe hikmet ve din. Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları No: 3. **Zonguldak, 2014.**
4. Yasemin Yılmaz, Taşköprüzâde'nin Ahlâk-i adudiyye şerhinde aile ve devlet ahlaki. Yüksek Lisans tezi. Bursa, T.C. Bursa Uludağ Üniversitesi, 2019.
5. Mehmet Korkmaz. Taşköprülü-zâde'ye göre öğretmenlik ve öğrencilik ahlaki. Manas Journal of Social Studies, 2018. Vol.: 7 No: 3.